

ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINING ISHONCHLI, KAFOLATLATLANGAN TIZIMI. "ESKROU" TIZIMI.

Qo'ldosheva Maqsad Qo'ldosh qizi

Magistr, Toshkent davlat yuridik universiteti,
O'zbekiston, Toshkent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215842>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-November 2023 yil

Ma'qullandi: 25- November 2023 yil

Nashr qilindi: 29-November 2023 yil

KEY WORDS

iste'molchilar huquqlari, elektron tijorat, fuqarolik-huquqiy shartnoma, "Eskrou" tizimi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi kunda rivojlanib kelayotgan raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari, ushbu sohanmi tartibga solib, rivojlantirishga qaratilgan mamlakatimizdagi normativ hujjatlar va dasturlar, elektron tijoratda shuningdek, fuqarolik-huquqiy shartnomalarda iste'molchilar huquqlari kafolatlarining kamchiliklari, ushbu muammolarni bartaraf etishning ishonchli kafolatgan tizim "Eskrou" tizimining afzalliklari, rivojlangan xorij davlatlari tajribasi, ular erishgan yutuqlar shu bilan birga ushbu tizimning qonunchiligimizga tatbiq etilishi sanab o'tiladi.

Biz rivojlanayotgan raqamlashuv davrida yashayapmiz. Har sohada yangi texnologiyalarning joriy etilishi "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasini shakllantirishga olib keldi. Insoniyat hayotiga kirib kelayotgan ushbu yangi o'zgarishlar bir qancha qulayliklar yaratmoqda. Ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar, biznesmenlarga o'z tovarlari va xizmatlarini kamxarj, qulay usulda sotish bilan birga iste'molchilarga esa xuddi shunday qulaylik bilan ularni sotib olishlariga imkoniyat yaratmoqda.

Mamlakatimizda elektron tijorat ya'ni raqamli iqtisodiyot sohasi rivojlanishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Yurtimizda "Raqamli

O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlangan va ushbu strategiyani amalga oshirish doirasida keng miqyosdagi chora-tadbirlar kompleksi rejalashtirilgan. Ushbu farmonda 2021 yil 17 noyabrdagi — Elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-14-son qarorida elektron tijorat sohasidagi platformalar faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda akkreditiv bo'yicha hisob-kitob tizimini joriy etish, Elektron tijoratning - Ochiq raqamli ekotizimini tashkil etish, Raqamli ekotizimning — eskrou tizimi joriy qilish, 2024-yil 1-yanvarga qadar Raqamli ekotizimga integratsiyalashgan elektron tijorat platformalari operatorlari uchun foyda solig'i stavkasi 50 foizga kamaytirish kabi masalalar ko'zda tutilgan¹ xuddi shunday fuqarolik-huquqiy munosabatlarni yanada takomillashtirish maqsadida 2021-yilning 14 sentyabrida "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan

¹ <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/download/5428/4903/5756>

takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Farmoni imzolandi. Bu farmonda elektron tijoratda elektron savdo maydonchalari mahsulotlar oldi-sotdisi amalga oshirilayotganda va boshqa sohalarda bitimlar tuzishda eskrou tizimi joriy etish nazarda tutilgan. Bu tizimning afzalligi shundaki, xaridor ma'lum tovar uchun pul mablag'larini to'g'ridan to'g'ri sotuvchiga emas, saqlash uchun uchinchi shaxsga – eskrou-agentga (masalan, elektron savdo maydonchasi operatoriga) o'tkazadi. Xaridorga tovar yetib kelib, u shartnomada belgilangan sifat va talablarga muvofiq ekaniga xaridor ishonch hosil qilgach, ushbu pul mablag'lar sotuvchiga o'tkaziladi. Shartnoma shartlari bajarilmaganda esa, pul xaridorga qaytarib beriladi. Ya'ni eskrou xaridor va sotuvchi o'rtasida tovar va xizmatlar sifatini hamda to'lovni kafolatlovchi vazifasini o'tashi kerakligi Prezident farmonida belgilanganligi ham fikrimizning yaqqol dalili hisoblanib, bu borada amalga oshirayotgan o'zgarishlarni ko'rsatib beradi.

O'zbekistonda elektron tijorat sohasi pandemiya yillarida sezilarli darajada oshdi. Mamlakatda 2020-yilda elektron tijoratdan 481,3 million dollar daromad keltirildi va mamlakatdagi umumiy raqamli daromadning 68 foizini tashkil etdi, qolgan 32 foizi raqamli media, elektron xizmatlar va elektron sayohatlar hissasiga to'g'ri keldi AQSh Savdo vazirligi Xalqaro savdo departamentining Statistika tadqiqotiga ko'ra, 2025-yilga borib, O'zbekistonda elektron tijoratdan tushadigan daromadlar har yili 6,3 foizga o'sadi.

Ushbu yuqorida keltirilgan raqamlarning qisqa muddat ichida tezlik bilan o'sishi ushbu soha shiddat bilan barcha tarmoqlarni qamrab olayotganligining yaqqol misoli sifatida ko'rishimiz mumkin.

Metodlari: ushbu ilmiy maqolada bir qator umumijtimoiy, maxsus ilmiy va huquqiy metod (uslub)lardan foydalaniladi. Ular qatoriga induksiya, deduksiya, analiz, sintez, empirik, qiyosiy-huquqiy, uslublarini keltirib o'tish mumkin.

Tadqiqot va natijalar

Bilamizki, elektron tijoratda shartnomalar tuzish, xizmatlar va tovarlar sotib olish va ularga haq to'lash elektron tarzda amalga oshirilganligi sababli, iste'molchilar huquqlarining kafolatlangan tizimini yaratish kerakligini taqazo etmoqda. Chunki hozirgi kunda ko'pgina tovarlarni, xizmatlarni iste'molchilar uydan chiqmagan holda internet orqali sotib olish mumkin. Ammo ushbu imkoniyat bir qancha qulayliklar yaratishi bilan birga muammolar ham keltirib chiqaryapti. Ya'ni iste'molchilar faqatgina sotuvchining vijdoniga ishongan holda tovarlar va xizmatlarni ma'lum bir mablag' evaziga sotib olyaptilar. Lekin ular sotib oladigan tovarlarning sifati va yetib kelishini kafolatlaydigan tizim mavjud emas. Shu o'rinda eskrou tizimi nima va qanday ishlaydi degan savollarga javob berishimiz lozim.

Ko'pgina xorij davlatlarida mavjud iste'molchilar huquqlarining ishonchi kafolatlaydigan tizim "Eskrou" tizimi haqida gaplashadigan bo'lsak. Eskrou xizmati shartli saqlash demakdir, ya'ni ushbu xizmat moliyaviy bitim bo'lib, unda uchinchi tomon kelishuvda (operatsiyada) qatnashuvchi ikki tomon uchun zarur bo'lgan to'lov mablag'larini, kelishuv to'liq amalga oshguniga qadar, o'zida saqlash va boshqarishni o'z zimmasiga oladi. Bunda mablag'lar shartli saqlash hisob raqamida saqlanadi. Bu esa kelishuvlarni yanada xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi. To'lovlar ishonchli kompaniyalarning nazorati ostida saqlanib, majburiyatlar to'liq bajarilgach, ikkinchi tomonga ya'ni majburiyat bacharuvchisi hisob raqamiga o'tkaziladi. Ushbu tizimning joriy etilishi iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda va kafolatlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim xorijda 2009 yildan boshlab

ishlatila boshlandi. Masalan, eBay va FedEx platformalarida himoya bo'yicha sherik sifatida Escrow.com litsenziyalangan onlayn xizmati mavjud. AliExpress, PayPal va WebMoney o'z saytlarida o'zlarining eskrou xizmatlari orqali mijozlarini himoya qilishni taklif qilishadi.

Bularga qo'shimcha qilib, xorijiy davlatlardan Xitoy davlati haqida gapiradigan bo'lsak, Xitoy davlatida ushbu tizim ancha oldin joriy etilgan bo'lib, uni tatibga soladigan bir qancha qonun hujjatlari mavjud. Ushbu davlatda eskrou tizimidan foydalanuvchi xaridorlar mahsulot dizayni, sifati, muvofiqligi va miqdorini tekshirish shartlarini belgilashi mumkin ekan. Ideal holda, Eskrou to'lovi faqat quyidagi shartlar bajarilgandan so'ng bajarilishi kerak:

- tasdiqlangan sifat tekshiruvi hisoboti taqdim etilganda;
- tasdiqlangan laboratoriya sinovi hisoboti taqdim etilganda;
- havo yo'llari to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etilganda;

Shuningdek, qaysi kompaniyalar sifat nazorati va laboratoriya sinovlari hisobotini berishi kerakligi haqidagi shartlarni ham qo'yish mumkin. Bu esa yetkazib beruvchilar ushbu hujjatlarni to'qib chiqarishi yoki o'zlari nazorat qila oladigan kompaniyalar orqali olishini oldini oladi. Xitoyda yagona "eskrou to'lov tizimi" mavjud emas. Ular bir qancha xususiy kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi. Masalan Alibaba savdo kafolati (Alibaba Trade Assurance), DHgate.com, Xitoy sanoat va tijorat banki (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) kabilar. Alibaba Trade Assurance xaridorlarga o'zlarining-reliz shartlarini o'rnatishni taklif qiladi. Misol uchun, yetkazib beruvchi mablag'larga kirishidan oldin xaridor texnik xususiyatlarni batafsil ko'rib chiqishi va sifat tekshiruvlari shartlarini belgilashi mumkin. Ushbu tizim Xitoy davlatida juda keng qo'llaniladi. Xitoy davlati fuqarolari esa o'zlari ishongan, sinovdan o'tgan eskrou kompaniyalaridan foydalanadi.

AQSh davlatiga keladigan bo'lsak, eskrou tizimiga nafaqat xaridor ya'ni iste'molchilarning huquqlarini kafolati, balki sotuvchining ham huquqlarining ishonchli himoyachisi sifatida qaraladi. AQShda ushbu tizimning bir qancha turlari mavjud ekan. Eskrou hisoblarining turlari

Eskrou hisoblari ko'chmas mulkda keng tarqalgan va boshqa biznes operatsiyalarida ham keng qo'llaniladi. Odatda ko'chmas mulk jarayonida foydalaniladigan ikki turdagi eskrov hisoblari mavjud. Uy sotib olinganda, tranzaksiyani boshqarish uchun eskrov hisobvarag'idan foydalaniladi. Eskrovning ikkinchi turi ipoteka eskrou hisobi deb ataladi.

Ipoteka eskrou hisobi – ipoteka qarzi hisobvarag'i kredit yopilishidan boshlanadi va kreditning amal qilish muddati davomida davom etadi. Ipoteka krediti hisobi bilan qarz beruvchiga mol-mulk solig'i va uy-joy mulkdorlari sug'urtasi uchun oylik to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Bu pul xaridorning oylik ipoteka to'loviga qo'shiladi va ipoteka kompaniyasiga tegishli. Ular xaridorning mulk solig'ini va uy-joy mulkdorlari sug'urtasini to'lashlari kerak bo'lganda to'laydilar. Eskrou hisoblari odatda uy-joy qiymatining sakson foizdan ortig'ini moliyalashtirilganda talab qilinadi. Shuning uchun ko'pchilik birinchi marta xaridorlar avtomatik ravishda eskrou hisobi tomonidan taqdim etiladigan byudjetlashtirish qulayligidan foydalanadilar.

Ko'chmas mulk bo'lmagan eskrou hisoblari

Eskrou hisoblari kelishilgan shartlar bajarilmaguncha ikki tomon himoyani xohlaydigan har qanday vaziyatda foydalanishi mumkin bo'lga tizim.

Ijarachilar Eskrou.

Ushbu eskrou hisobi kerakli ta'mirlash ishlari olib borilganda yoki ishchi jihozlar

o'rnatilganda uy egasiga beriladigan uchinchi shaxs bilan ijara haqini joylashtirish imkonini beradi. Shuningdek elektron savdoda eskrou, qimmatli qog'ozlarda eskrou kabi turlari mavjud.

Natijalar muhokamasi.

Yuqoridagi xorij davlatlari tajribasidan ko'rinib turibdiki, eskrou tizimi nafaqat elektron savdoda balki shartlar bajarilmaguncha ikki tomon himoyani xohlaydigan har qanday vaziyatda qo'llanishi mumkin ekan. Bizning davlatimiz misolida ham qurilish sohasini aytadigan bo'lsak, qurilish sohasi so'nggi yillarda shiddat bilan rivojlanmoqda. Hozirgi vaqtda ko'chmas mulk bozorida uy-joy xarid qilishning bir necha usuli bor. Ular orasida hali qurilishi boshlanmagan yoki tugallanmagan uy-joylar uchun qurilish korxonasi bilan to'g'ridan to'g'ri shartnoma tuzish, bir dona ham g'ishti qo'yilmagan uy uchun oldindan pul to'lash holatlari ham uchraydi. Aksariyat hollarda bunday bitimlar umuman sug'urtalanmayapti. Mijozlar qurilish korxonasi rahbarining «chin so'ziga» ishonib, katta miqdordagi mablag'larni uning qo'liga topshirib qo'ymoqda. Buning natijasida esa xaridorlarga aytilgan sifatga ega bo'lmagan uy joylar belgilangan muddatlarda topshirilmayapti yoki o'sha uylar umuman qurilmayapti. Bu esa xaridrolarning huquqlari buzilishiga olib kelyapti. Xuddi shunaqa noxush hodisalarni oldini olish uchun 2019-yil Rossiya davlatida qurilish sohasida ham eskrou tizimi joriy etilgan edi. Ushbu tizimning qurilish sohasida ham joriy etilishi bir qancha ko'ngilsizliklarning oldini olibgina qolmay, balki iste'molchilarga sifatli uylarni belgilangan muddatlarda olish imkoniyatlarini oshirardi. Bizning davlatimizda ham yuqoridagilarni inobatga olgan holda, qonunchiligimiz chet el tajribasi asosida takomillashtirilishi lozim.

Xulosa va takliflar.

Shu o'rinda taklif sifatida aytishimiz mumkinki, nafaqat iste'molchilar huquqlarini balki sotuvchilarning ham huquqlarini kafolatlaydigan tizim bo'lmish eskrou tizimini faqatgina elektron savdoda emas, balki qurilish sohasida ham shuningdek, shartlar bajarilmaguncha ikki tomon himoyani xohlaydigan har qanday vaziyatda joriy etish, uni tartibga soladigan chet el tajribasidan kelib chiqqan holda qonunchilik va tizim yaratish lozim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu tizimning joriy etilishi mamlakatimizda fuqarolik-huquqiy shartnomalarda fuqarolar o'rtasida vujudga kelayotgan muammolarni sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Bu esa mamlakatda rivojlanib kelayotgan raqamli iqtisodiyot rivojining keskin ko'tarilishiga, iste'molchilarning elektron platformadagi tijoratlarga ishonchining ortishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-14-son qarori.
2. "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezident Farmoni
3. Отамуродов Ш.Н., Эшкулова Н. Н., Развитие цифровой экосистемы в узбекистане: цели, задачи и перспективы. Цифровая экосистема \экономики сборник статей по итогам IX международной научно-практической онлайн конференции. Ростов-на-Дону, 2022. Издательство: Южный федеральный университет, сс.: 335-338 // <https://www.elibrary.ru/ayifhy>
4. Eshonqulova.N O'ZBEKSITONDA RAQAMLI SAVDO TIZIMINING RIVOJLANISH TAHLILI,

2023

5. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi ochiq ma'lumotlari //(www.stat.uz)

INNOVATIVE
ACADEMY